

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi.....	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students.....	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ: ОТ МОТИВАЦИИ ДО КОНТРОЛЯ

Терехова Ольга Евгеньевна

PhD, доцент факультета “Дошкольное образование”,

Ташкентского государственного педагогического университета

ORCID: 0009-0003-5867-5238

Аннотация: Способности человека имеют разную степень выраженности и оказывают влияние на лёгкость и скорость овладения знаниями, навыками и умениями. Способности делятся на специальные и общие: специальные относятся к отдельным подсистемам психики, а общие – к психике в целом. Успешное обучение складывается из мотивации, поиска и понимания информации, её запоминания и систематических занятий. Мотивация играет ключевую роль в учебной деятельности, определяя степень заинтересованности учащегося. Внутренняя мотивация основана на личных интересах и стремлении к саморазвитию, а внешняя – на внешних стимулах, таких как похвала или награда.

Внимание играет важную роль в учебной деятельности дошкольников, поскольку оно определяет их способность сосредотачиваться на задачах. Память также является ключевым фактором в учебной деятельности, а повторение помогает закрепить информацию. Эмоциональное состояние ученика, например стресс или радость, может существенно влиять на его способность усваивать знания. Позитивные эмоции усиливают память, а стресс и тревога ослабляют её. Создание игровой и безопасной обстановки способствует эмоциональному комфорту и улучшает процесс запоминания.

Понимание психологических факторов, таких как мотивация, внимание, память и эмоциональное состояние, помогает разрабатывать эффективные стратегии обучения и повышать успеваемость учащихся. Индивидуальный подход к каждому ребёнку, поддерживающая образовательная среда и активное взаимодействие с детьми способствуют успешному обучению и развитию их творческого потенциала.

Ключевые слова: способности, мотивация, учебная деятельность, внимание, память, эмоциональное состояние, индивидуальный подход.

Аннотация: Inson qobiliyatlari turlicha namoyon bo‘lib, bilim, ko‘nikma va malakalarni egallashning qulayligi va tezligiga ta‘sir qiladi. Qobiliyatlar maxsus va umumiy turlarga bo‘linadi: maxsus qobiliyatlar psixikaning alohida quyi tizimlariga, umumiy qobiliyatlar esa butun psixikaga tegishli. Muvaffaqiyatli o‘rganish motivatsiya, ma‘lumotni izlash va tushunish, uni yodlash hamda tizimli o‘rganish jarayonlaridan iborat. Motivatsiya o‘quv faoliyatida asosiy rol o‘ynaydi va o‘quvchining qiziqish darajasini belgilaydi. Ichki motivatsiya shaxsiy manfaatlar va o‘z-o‘zini rivojlantirish istagiga asoslangan bo‘lsa, tashqi motivatsiya maqtov yoki mukofot kabi tashqi rag‘batlantiruvchi omillarga bog‘liq.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun diqqat juda muhim, chunki u ularning vazifalarga e‘tiborini jamlash qobiliyatini belgilaydi. Xotira o‘quv faoliyatining asosiy omillaridan biri bo‘lib, takrorlash ma‘lumotni mustahkamlashga yordam beradi. O‘quvchining hissiy holati, masalan, stress yoki quvonch, uning o‘rganish qobiliyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ijroiy his-tuyg‘ular xotirani mustahkamlaydi, stress yoki tashvish esa uni zaiflashtiradi. O‘yin muhiti va xavfsiz ta‘lim sharoiti bolalarning hissiy qulayligini ta‘minlaydi va yodlash jarayonini yaxshilaydi.

Motivatsiya, diqqat, xotira va hissiy holat kabi psixologik omillarni tushunish samarali ta‘lim strategiyalarini ishlab chiqish va o‘quvchilarning muvaffaqiyatga erishishiga yordam beradi. Har bir bolaga individual yondashish, qo‘llab-quvvatlovchi ta‘lim muhiti yaratish va bolalar bilan faol muloqot qilish ularning samarali o‘quv faoliyatini ta‘minlash va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Калит so‘zlar: qobiliyat, motivatsiya, o‘quv faoliyati, diqqat, xotira, hissiy holat, individual yondashuv.

Abstract: Human abilities vary in their expression and influence the ease and speed of acquiring knowledge, skills, and competencies. Abilities are divided into special and general types: special abilities relate to specific subsystems of the psyche, while general abilities pertain to the psyche as a whole. Successful learning consists of motivation, information seeking and comprehension, memorization, and systematic study. Motivation plays a crucial role in learning activities, determining a student's level of engagement. Internal motivation is based on personal interests and the desire for self-development, while external motivation is driven by external stimuli such as praise or rewards.

Attention is essential for preschoolers' learning activities as it determines their ability to focus on tasks. Memory plays a fundamental role in learning, and repetition helps consolidate information. A student's emotional state, such as stress or joy, can significantly impact their ability to absorb knowledge. Positive emotions enhance memory, whereas stress and anxiety weaken it. Creating a playful and safe environment fosters emotional comfort and improves memory retention.

Understanding psychological factors such as motivation, attention, memory, and emotional state aids in developing effective teaching strategies and supporting student success and satisfaction. An individualized approach to each child, a supportive educational environment, and active engagement with children contribute to effective learning and the development of their creative potential.

Key words: abilities, motivation, learning activities, attention, memory, emotional state, individualized approach.

ВВЕДЕНИЕ

Успешное обучение является многогранным процессом, который зависит не только от качества учебного материала и методов преподавания, но и от психологических факторов, влияющих на учебную деятельность. Понимание этих факторов имеет важное значение для создания подходящей образовательной среды и максимизации успеха обучения.

В данном исследовании рассматриваются основные психологические аспекты, оказывающие влияние на учебную деятельность. Анализ этих факторов позволяет лучше понять, какие условия способствуют эффективному обучению, а также выявить стратегии и методы, которые помогут учителям и педагогам оптимизировать учебный процесс.

Целью данного исследования является систематизация и анализ основных психологических факторов, влияющих на учебную деятельность, а также выявление их роли и значимости в образовательном процессе. На основе этого анализа будут сформулированы рекомендации по созданию поддерживающей образовательной среды и оптимизации методов обучения.

В ходе исследования рассмотрены такие ключевые психологические факторы, как мотивация, внимание, память и эмоциональное состояние. Каждый из этих факторов играет уникальную роль в учебной деятельности и требует особого внимания при планировании и организации образовательного процесса. Изучение психологических факторов, влияющих на учебную деятельность, представляет собой важный шаг к более глубокому пониманию образовательного процесса и разработке эффективных стратегий обучения.

При обучении в первую очередь включаются органы чувств обучающегося: его ощущения, восприятие, затем подключаются процессы запоминания и образования ассоциаций, осмысление и творческая переработка информации.¹

Мотивация – это совокупность психических процессов, которые обеспечивают направленность поведения и уровень энергии человека.

Эмоциональные процессы обеспечивают избирательное отношение человека к различным аспектам действительности.

Процессы принятия решений имеют большое значение. Ключевой момент принятия решения – выбор варианта действия, который позволяет достичь наилучшего результата.

Процессы контроля сводятся к двум основным блокам: оценочные процессы и процессы, предшествующие действию.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Основные этапы планирования и контроля поведения описываются в теории функциональных систем П. К. Анохина. Они дают информацию о том, что уже сделано и что необходимо предпринять для достижения цели, а также обеспечивают эмоциональную оценку эффективности деятельности.²

Внимание человека – это процесс, который связывает психорегулятивную и познавательную сферы психики, обеспечивая избирательность отражения, переработки и запоминания информации.³

1 Зимняя, И. А. Педагогическая психология. <https://djvu.online/file/c8sPt22aaLvc1>

2 Судаков К. В. Функциональные системы. – Москва: "Издательство РАО", 2011. – 320 с.

3 Леонтьев А.А. Педагогика здравого смысла. Избранные работы по философии образования и педагогической психологии. – М.: Смысл, 2016.– 528с.

Мышление – это процесс, связывающий настоящее, прошлое и будущее. Язык – это система знаков или акустических образов, соотносящаяся с системой понятий. Языковой знак – слово – представляет собой единство означающего и означаемого. Субъективные значения слов называются смыслами. К невербальным средствам речевого поведения относят интонацию голоса, его высоту, тембр и громкость.

Теория индивидуально-психологических свойств подробно разработана психологами В. М. Русаловым, Б. Г. Ананьевым, В. Д. Шадриковым и др.

Наиболее общей формально-динамической характеристикой индивидуального поведения человека является его темперамент, который включает в себя активность, эмоциональность, пластичность и темп деятельности.

Способности имеют индивидуальную меру выраженности. Они не сводятся к приобретению знаний, навыков и умений, а влияют на легкость и скорость овладения ими.

Способности бывают специальными и общими: специальные соотносятся с отдельными подсистемами психики, а общие – с психикой как целостной системой. Согласно В. Н. Дружинину⁴ и В. Д. Шадрикову⁵, способности являются свойствами систем, работа которых обеспечивает отражение реальности, процессы приобретения знаний, их применения и преобразования информации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Психологическая формула успешного обучения складывается из сочетания мотивации, поиска информации, её понимания и запоминания, применения знаний и систематичности занятий. Учебная деятельность подвержена влиянию различных психологических факторов, которые оказывают значительное воздействие на её эффективность.

Мотивация. Мотивация играет важную роль в учебной деятельности, определяя степень заинтересованности и стремления учащегося к достижению образовательных целей. Она представляет собой внутреннюю или внешнюю силу, побуждающую человека к достижению определённых целей, удовлетворению потребностей или выполнению конкретных действий. Это внутреннее побуждение может быть вызвано как желанием удовлетворить физиологические потребности (например, голод или жажду), так и стремлением к самореализации и достижению личных целей.⁶

Типы мотивации:

Внутренняя мотивация – основана на личном интересе или желании выполнить определённую задачу и достичь цели. Это может быть страсть к предмету, стремление к саморазвитию или желание личностного роста.

Внешняя мотивация – определяется внешними стимулами, такими как похвала, награды или избегание наказания. Например, ученик может выполнять задание из-за страха неудачи или желания получить одобрение.

Смешанная мотивация – включает в себя элементы как внутренней, так и внешней мотивации. Например, ученик может изучать предмет из-за личного интереса (внутренняя мотивация) и стремления получить хорошие оценки (внешняя мотивация).

Внутренние мотивы, такие как интерес к предмету, стремление к саморазвитию и желание достижения личных целей, значительно повышают эффективность учебного процесса. Внешние стимулы, такие как похвала учителя или возможность получения награды, также оказывают влияние на уровень мотивации учащихся.⁷

Таким образом, мотивация играет ключевую роль в образовательном процессе, влияя на уровень усилий, стремление к достижению целей, активное участие в обучении и способность преодолевать трудности. Понимание различных типов мотивации и их влияния на обучение помогает педагогам и родителям создавать поддерживающую образовательную среду и способствовать максимальному успеху учащихся.

Внимание. Внимание играет ключевую роль в учебной деятельности дошкольников, поскольку оно определяет их способность сосредотачиваться на учебных задачах, воспринимать информацию и участвовать в образовательном процессе. У дошкольников внимание еще находится в процессе формирования и развития. Они могут иметь трудности с длительным сосредоточением на одной задаче из-за своей непосредственности и быстро меняющегося интереса.

4 Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 318 с.

5 Шадриков В.Д. Мысль и понимание. Понимание мысли. – М.: Университетская книга, 2019.

6 Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 5. Учитель. – 2-е изд. – М.: Свет, 2015. – 288 с.

7 Дьяченко О.М. Психологические особенности развития дошкольников/О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. - Москва: Эксмо, 2009. - 174 с.

Важно предоставлять детям разнообразные учебные задания и игровые активности, способствующие развитию различных видов внимания: селективного, устойчивого, альтернирующего и разделенного.

Факторы, влияющие на внимание: внешние факторы, такие как шум, яркие световые и звуковые раздражители, могут отвлекать внимание дошкольников и затруднять их учебную деятельность. Внутренние факторы, включая эмоциональное состояние и уровень развития ребенка, также оказывают влияние на его способность сосредоточиться на задаче.

Использование интересных и разнообразных материалов, игр и упражнений помогает привлечь внимание детей и удержать его на протяжении учебного процесса. Применение игровых методов обучения, включая игры с заданиями и конструктивные игры, стимулирует активное участие дошкольников и улучшает их внимание.

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка, важно адаптировать образовательные задачи и методы работы так, чтобы они соответствовали уровню развития и интересам каждого дошкольника. Положительное подкрепление и поощрение за усилия и достижения в учебе помогают укрепить мотивацию и улучшить внимание учащихся.

Эффективное развитие внимания у дошкольников играет важную роль в формировании их учебной мотивации, когнитивных навыков и успешного обучения в будущем. Педагоги и взрослые, работающие с дошкольниками, должны учитывать психологические особенности этого возраста и применять подходящие методы и стратегии, чтобы создать оптимальные условия для развития внимания и успешного обучения.

Память. Память играет ключевую роль в учебной деятельности дошкольников, поскольку они активно учатся и запоминают новую информацию каждый день. Кратковременная память у детей дошкольного возраста еще не развита в полной мере, что может привести к тому, что они быстро забывают информацию, если не повторяют ее.

Долговременная память в раннем детстве также только начинает формироваться, и процесс запоминания может быть менее эффективным, чем у старших детей и взрослых.

Поскольку кратковременная память у детей дошкольного возраста ограничена, повторение играет важную роль в закреплении информации в памяти. Использование игровых методов и форм обучения, таких как игры с картинками или музыкальные рифмы, может способствовать лучшему запоминанию информации.

Эмоциональное состояние ребенка может влиять на его способность к запоминанию информации. Позитивные эмоции могут усилить память, в то время как стресс или тревожность могут ее ослабить. Создание игровой и безопасной обстановки способствует эмоциональному комфорту, что может благоприятно сказаться на процессе запоминания.

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка, необходимо использовать разнообразные методы и подходы к обучению и закреплению информации, учитывая их уровень развития и интересы.

Память является одним из основных психологических факторов, влияющих на учебную деятельность дошкольников. Понимание особенностей развития памяти в раннем детстве помогает педагогам и родителям создавать эффективные стратегии обучения, способствующие развитию когнитивных навыков у детей.

Эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние ученика, такое как стресс, тревога или радость, может существенно повлиять на его способность к усвоению знаний. Создание поддерживающей и эмоционально безопасной образовательной среды способствует лучшему усвоению материала и успешности учебного процесса.

Эмоциональное состояние дошкольников неразрывно связано с уровнем их интереса к учебным занятиям. Если дети испытывают радость и удовлетворение от учебы, они будут более мотивированы и успешны в учебной деятельности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Негативные эмоции, такие как стресс и тревога, могут существенно мешать учебной деятельности дошкольников, снижая их концентрацию и способность к усвоению новой информации. Эмоциональное состояние дошкольников во многом зависит от их уверенности в собственных силах и самооценки. Высокий уровень уверенности способствует лучшему обучению, в то время как низкая самооценка может препятствовать успешной учебной деятельности.

Создание эмоционально безопасной и поддерживающей образовательной среды является ключевым фактором для успешного обучения дошкольников. Дети должны чувствовать, что их эмоции уважаются и что они могут свободно выражать свои чувства.

Психологические факторы, такие как мотивация, внимание, память и эмоциональное состояние, играют ключевую роль в учебной деятельности. Понимание и учет этих факторов помогают педагогам и учителям создавать благоприятные условия для обучения, максимизируя успехи и удовлетворенность учащихся учебным процессом.

Изучение психологических факторов, влияющих на учебную деятельность дошкольников, позволяет понять особенности обучения в этом возрастном периоде и разработать эффективные стратегии воздействия на развивающиеся психические процессы детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Основные психологические факторы, оказывающие влияние на учебную деятельность дошкольников, включают мотивацию, внимание, память и эмоциональное состояние.

Мотивация играет ключевую роль в активизации и заинтересованности ребенка в учебном процессе. Внимание определяет способность ребенка концентрироваться на задаче и эффективно усваивать информацию.

Память позволяет сохранить и закрепить полученные знания. Эмоциональное состояние влияет на общее отношение ребенка к учебе и может как стимулировать, так и препятствовать его успехам. Важно понимать, что каждый ребенок уникален и может по-разному реагировать на учебный процесс и его психологические аспекты. Поэтому необходимо применять индивидуализированный подход, учитывая особенности, потребности и уровень развития каждого ребенка. Для обеспечения эффективной учебной деятельности дошкольников необходимо создать стимулирующую и поддерживающую образовательную среду, где учителя и родители будут активно взаимодействовать с детьми, поддерживать их интересы, развивать их творческий потенциал и обеспечивать эмоциональное благополучие.

Список использованной литературы:

1. Амонашвили Ш. А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 5. Учитель. – 2-е изд. – М.: Свет, 2015. – 288 с.
2. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 318 с.
3. Дьяченко О. М., Лаврентьева Т. В. Психологические особенности развития дошкольников. – М.: Эксмо, 2009. – 174 с.
4. Зимняя И. А. Педагогическая психология. [Электронный ресурс]. URL: <https://djuv.online/file/c8sPt22aaLvc1>.
5. Леонтьев А. А. Педагогика здравого смысла. Избранные работы по философии образования и педагогической психологии. – М.: Смысл, 2016. – 528 с.
6. Судаков К. В. Функциональные системы. – М.: Издательство РАО, 2011. – 320 с.
7. Терехова О. Е. Профессиональная готовность в теории и практике педагогического образования. // International Scientific Conference “Innovative Trends In Science, Practice And Education.” – 2023, January. – Vol. 2, No. 1, pp. 30-36.
8. Шадриков В. Д. Мысль и понимание. Понимание мысли. – М.: Университетская книга, 2019.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.